

YURAK VA QON-TOMIRLARNING XIRURGIK KASALLIKLARIDA BEMORLAR PARVARISHI

Rasulova Shaxnoza Faxriddin qizi
Ro‘ziyev Farxod Shuxrat o‘g‘li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Yurak va qon-tomirlarning xirurgik kasalliklarida bemorlar parvarishi yurak va qon tomirlariga ta’sir qiladigan jarrohlik kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni davolashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu shartlarning murakkab tabiati tufayli bemorning optimal natijalarini ta’minlash uchun bir qator texnika va aralashuvlardan foydalanishlari kerak. Ushbu maqolada yurak va qon tomirlarining jarrohlik kasalliklarida bemorlar parvarishining ahamiyati muhokama qilinadi

Kalit so‘zlar: monitoring, baholash, infeksiya, distrofik kasalliklar, endoarterit, konservativ davolash.

Yurak va qon tomirlarining jarrohlik kasalliklarida bemorlar parvarishining ba’zi muhim jihatlari:

Operatsiyadan oldingi parvarish:

1. Baholash: Bemorning yurak va qon tomirlarining sog‘lig‘ini, shu jumladan ularning kasallik tarixi, dori-darmonlari va fizik tekshiruvini to‘liq baholashni amalga oshiring. Bu operatsiyaga potentsial xavf yoki kontrendikatsiyani aniqlashga yordam beradi.

2. Ta’lim: bemorga va uning oilasiga jarrohlik amaliyoti, kutilayotgan natijalar va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan asoratlar haqida ma’lumot bering. Har qanday tashvishlarni hal qiling va ular operatsiyadan oldingi ko‘rsatmalarni, masalan, ro‘za tutish va dori-darmonlarni boshqarishni aniq tushunishlariga ishonch hosil qiling.

Operatsiyadan keyingi parvarishlash:

1. Monitoring: operatsiya davomida bemorning hayotiy ko‘rsatkichlarini, kislorod bilan to‘yinganligini va yurak ritmini kuzatish uchun jarrohlik jamoasi bilan hamkorlik qiling. Mumkin bo‘lgan asoratlarni taxmin qiling va kerak bo‘lganda aralashishga tayyor bo‘ling.

2. Dori-darmonlarni boshqarish: Anesteziya, inotrop vositalar, analjeziklar va antikoagulyantlar, jumladan, dori-darmonlarni to‘g‘ri qo‘llashni ta’minlash.

Bemorning dori-darmonlarga munosabatini kuzatib boring va tegishli hujjatlarni saqlang.

Operatsiyadan keyingi parvarish:

1. Monitoring va baholash: Operatsiyadan keyingi hayotiy ko'rsatkichlarni, yurak ritmini, ong darajasini va kislorod bilan to'yinganligini kuzatib boring. Jarrohlik joyini infeksiya, qon ketish yoki gematoma rivojlanishi belgilari uchun baholang. Periferik perfuzionni, shu jumladan terining rangi, harorati va kapillyarlarni to'ldirishni baholang.

2. Og'riqni boshqarish: Analjezidlarni buyurilganidek boshqaring va bemorning og'riq darajasini muntazam ravishda baholang. Samarali og'riqni yo'qotish uchun farmakologik va farmakologik bo'lmagan vositalardan foydalaning.

3. Suyuqlik va elektrolitlar muvozanati: bemorning suyuqlik holatini diqqat bilan kuzatib boring va muvozanat buzilgan hollarda darhol aralashing. Bemorning yurak funksiyasini hisobga olgan holda, tomir ichiga suyuqliklarni buyurilganidek boshqaring.

4. Faoliyat va safarbarlik: tegishli yordam va nazorat bilan erta safarbarlik va ambulatsiyani rag'batlantirish. Jarrohlik jarayoni va bemorning tolerantligi asosida faollik darajasini asta-sekin oshiring.

5. Yarani parvarish qilish: infeksiyon xavfini minimallashtirish va davolanishni rag'batlantirish uchun yarani to'g'ri parvarish qilish, shu jumladan kiyinish o'zgarishini ta'minlang.

6. Bemorni o'qitish va qo'llab-quvvatlash: bemorni va uning oilasini dori-darmonlarni boshqarish, turmush tarzini o'zgartirish va keyingi uchrashuvlar kabi zarur o'z-o'zini parvarish qilish choralari haqida o'qing. Hissiy yordamni taklif qiling va ularda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday tashvish yoki qo'rquvni bartaraf qiling.

Yurak va qon tomirlarining jarrohlik kasalliklarida bemorlarning parvarishi multidisipliner yondashuvni talab qiladi. Bemorga har tomonlama va samarali yordam ko'rsatishni ta'minlash uchun jarrohlik jamoasi, kardiologlar, terapevtlar va boshqa sog'liqni saqlash mutaxassislari bilan hamkorlik qiling.

Muntazam muloqot, diqqat bilan kuzatib borish va bemorni o'qitish muvaffaqiyatli tiklanish va bemorning hayot sifatini yaxshilashning asosiy elementlari hisoblanadi.

Xulosa

Bemorlar parvarishi yurak va qon tomirlariga ta'sir qiluvchi jarrohlik kasalliklarini davolashda ajralmas hisoblanadi. Samarali baholash, tayyorgarlik, hamkorlik va bemorlarni o'qitish orqali hamshiralar bemorning natijalarini optimallashtirishi mumkin. Yurak va qon tomirlarining jarrohlik kasalliklarida bemorlar parvarishi keng qamrovli va ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

Operatsiyadan oldingi tayyorgarlik, ehtiyotkorlik bilan intraoperativ monitoring va operatsiyadan keyingi puxta parvarishlash orqali hamshiralar bemorning ijobiy natijalariga sezilarli hissa qo'shadilar. Bemorga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash, dalillarga asoslangan amaliyotlardan foydalanish va samarali muloqot qobiliyatlarini qo'llash orqali hamshiralar yurak va qon tomirlarining jarrohlik kasalliklari bilan og'riqan bemorlarning farovonligi va tiklanishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyayeva M.F., Xodjasheva M.D., Kasimova D.I., Xamedova M.A., Ochilov O.B. Kattalarda hamshiralik parvarishi. 1-qism. – T.: «Niso poligraf» nashriyoti, 2014
2. Yusupova L.Yu., Burixodjayeva H.S., Shadiyeva Sh. Kattalarda hamshiralik parvarishi. 3-qism. – T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2012.
3. Barykina N.V., Zaryanskaya V.G. Jarrohlikdagi hamshiralik. - Rostov-Donu: "Feniks", 2010 yil.
4. Yunusjonova Z.S., Mirzayeva S.A., Bositxonova E.I. Psixologik parvarish. «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati», – T., 2010.

Research Science and Innovation House